

ETIKA VA ESTETIKA – INSON MA’NAVIY OLAMINING O’ZARO UYG’UNLIGI

Normurodova Aziza Sirojiddin qizi
+998 931146828

Normurodovaaziza90@gmail.com

SamDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti
Filologiya va tillarni o’qitish: ingliz tili
yo’nalishi 2-bosqich 2402-guruh talabasi

Sadinov Ma’rufjon Normo’min o’g’li

Ilmiy rahbar: +99888891172 marufjonsadinov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228829>

Anotatsiya

Ushbu maqolada etika va estetika falsafaning muhim bo’limlari sifatida tahlil qilinadi hamda ularning inson ma’naviy olamidagi o’zaro uyg’unligi yoritiladi. Etika axloqiy qadriyatlar, vijdon, burch, adolat va mas’uliyat tushunchalari orqali shaxsning ichki dunyosini shakllantirishi, estetika esa go’zallik, nafosat va san’at orqali insonning didi va his tuyg’ularini rivojlantirishi ko’rsatib beriladi. Shuningdek, axloqiy poklik va estetik go’zallikning birligi komil inson tarbiyasining muhim sharti ekani asoslab beriladi. Maqolada Sharq mutafakkirlarining qarashlari misolida etika va estetikaning uyg’unligi jamiyat taraqqiyoti va barkamol avlod tarbiyasidagi o’rni ochib berilgan.

Kalit so’zlar:

Etika, estetika, ma’naviyat, axloq, go’zallik, vijdon, nafosat, komil inson, estetik did, axloqiy qadriyatlar, uyg’unlik.

Kirish

Inson ma’naviy olami uning axloqiy qarashlari, his tuyg’ulari, dunyoqarashi va hayotga munosabatida namoyon bo’ladi. Falsafa bu ichki dunyoni o’rganishda muhim rol o’ynaydi. Uning asosiy bo’limlaridan bo’lgan etika va estetika insonning ma’naviy kamolotini ta’minlovchi ikki asosiy yo’nalish hisoblanadi. Etika yaxshilik va yomonlik, burch va vijdon, adolat va mas’uliyat kabi axloqiy tushunchalarni o’rgansa, estetika go’zallik, nafosat, uyg’unlik va san’atning mohiyatini tahlil qiladi. Bu ikki soha o’zaro bog’liq bo’lib, inson ma’naviy olamining yaxlit va uyg’un shakllanishiga xizmat qiladi.

Etika axloq falsafasi sifatida inson xulq atvori va jamiyatdagi munosabatlarni tartibga soluvchi me’yorlarni o’rganadi. U shaxsning vijdoni, burchi, or nomusi, adolatga munosabati, halolligi va mas’uliyatini shakllantiradi. Etika insonni nafaqat tashqi qoidalarga bo’ysunishga, balki ichki e’tiqod asosida to’g’ri yo’l tutishga o’rgatadi. Vijdonli, adolatparvar, mehribon inson jamiyatda barqarorlik va ishonch muhitini yaratadi. Shu jihatdan etika inson ma’naviyatining axloqiy poydevorini tashkil etadi.

Estetika esa go’zallik haqidagi falsafiy ta’limot bo’lib, u tabiat, jamiyat va san’atdagi nafosatni o’rganadi. Estetika insonning didini, his tuyg’ularini, go’zalni anglash va baholash qobiliyatini rivojlantiradi. Musiqa, adabiyot, tasviriy san’at, me’morchilik, teatr kabi sohalar insonda estetik zavq uyg’otib, uning ruhiy olamini boyitadi. Estetik tarbiya insonni atrof olamga befarq bo’lmaslikka, go’zallikni ko’ra bilishga va uni asrashga undaydi.

Etika va estetika inson ma’naviy olamida o’zaro uyg’un holda namoyon bo’ladi. Axloqiy poklik estetik go’zallik bilan chambarchas bog’liqdir. Masalan, mehribonlik, sadoqat, kamtarlik, fidoyilik kabi fazilatlar nafaqat axloqiy, balki estetik jihatdan ham go’zal hisoblanadi. Insonning

ichki dunyosi toza bo'lsa, uning nutqi, muomalasi, xatti harakati ham nafis va yoqimli bo'ladi. Aksincha, axloqiy nuqsonlar tashqi chiroy va boylik bilan yopib bo'lmaydi, chunki ichki uyg'unlik bo'lmasa, haqiqiy go'zallik yuzaga chiqmaydi.

Sharq mutafakkirlari inson komilligini aynan etika va estetika uyg'unligida ko'rganlar. Alisher Navoiy asarlarida axloqiy poklik, insoniylik, mehr oqibat va go'zallik g'oyalari bir butun holda ifodalangan. Unga ko'ra, insonning chinakam go'zalligi uning odobi, vijdoni va qalb pokligidadir. Farobiy va Ibn Sino ham komil inson tarbiyasida axloq va nafosatning birgalikdagi ahamiyatini ta'kidlaganlar.

Zamonaviy jamiyatda ham etika va estetikaning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. Axloqsiz taraqqiyot ma'naviy inqirozga olib kelishi mumkin, estetik didsiz rivojlanish esa jamiyatda befarqlik va qo'pollikni kuchaytiradi. Shu sababli barkamol shaxsni tarbiyalashda axloqiy tarbiya bilan bir qatorda estetik tarbiya ham muhim o'rin tutadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, etika va estetika inson ma'naviy olamining ikki ajralmas qismi bo'lib, ular o'zaro uyg'un holda shaxs kamolotini ta'minlaydi. Etika insonni vijdonli, adolatli, mas'uliyatli va halol bo'lishga o'rgatsa, estetika go'zallikni his etish, nafis did va ruhiy boylikni shakllantiradi. Ularning uyg'unligi natijasida axloqan pok, ma'naviy yetuk va estetik jihatdan barkamol shaxs voyaga yetadi. Shu bois etika va estetika inson ma'naviy olamining o'zaro uyg'unligini ta'minlovchi muhim falsafiy asoslar hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Falsafa. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. Etika va estetika asoslari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Ma'naviyat, 2018.
4. Farobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Fan, 1993.
5. Ibn Sino. Donishnoma. – Toshkent: O'zbekiston, 2005.
6. Alisher Navoiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2011.
7. Arastu. Nikomax etikasi va Poetika. – Toshkent: Fan, 2001.
8. Konfutsiy. Suhbatlar va mulohazalar. – Toshkent: Sharq, 2004.